

TALABALARNING TABIIY GEOGRAFIYAGA OID KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

S.B.Abbasov¹, Shodiyeva Go‘zal Raxmatullayevna²

¹Samarqand davlat universiteti prof., ²Navoiy davlat universiteti katta o‘qiyuvchi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632389>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda pedagogik shartlarga amal qilish, talaba shaxsining ijodiy salohiyatini ochib berishga, uning qiziqishlarini, qobiliyatlarini, imkoniyatlarini va subyektiv pozitsiyasini rivojlantirishga erishish usullari haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetentlikni rivojlantirish, o‘qitish samaradorligi, pedagogik shart, pedagogik ijodkorlik, kasbiy kompetentlik.

Kirish. Pedagogikaga oid ilmiy-metodik adabiyotlarda “pedagogik shart” tushunchalarining ko‘plab talqinlari va ta‘riflari mavjud. Uning mohiyati pedagogik faoliyatni samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuyidir [5]. Pedagogik shart-sharoitlar didaktik maqsadlarga erishish imkonini beruvchi omillar majmuyi vazifasini bajaradi [4]. Pedagogik shart-sharoitlar majmuasining tuzilishi pedagogik jarayonni maqsad va vazifalaridagi o‘zgarishlarga qarab, moslashuvchanlik, dinamik, elementlar tarkibini va ular o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir xarakterini o‘zgartirish orqali rivojlanish qobiliyatini nazarda tutadi [1].

Bu borada, ya‘ni pedagogik shart tushunchasi, bo‘lajak mutaxassislarning kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishni pedagogik shartlariga oid izlanishlar S.S.Saveleva, Y.V.Andriyenko, Y.N.Vlasova, G.S.Vyalikova, S.A.Gaponenko, A.V.Zadorojnaya, O.A.Kozireva, T.A.Korchak, T.E.Kocharyan, Y.P.Kuznetsova, S.V.Makarov, B.V.Kupriyanov, S.A.Dinina, A.X.Xushbaxtov, A. V.Sverchkov, S.V.Militsina, V.A.Romanov, I.V.Prosvirina kabi olimlar tomonidan olib borilgan. Ularning ishlarida pedagogik shartga oid turlicha fikrlar bildirilgan va fanlarni o‘qitishda hamda talabalarning kompetentligini rivojlantirishda pedagogik shartlarning mohiyati nazariy jihatdan ilmiy asoslab berilgan.

Ushbu olimlarning ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni o‘rganish natijasi shuni ko‘rsatadiki, pedagogika fanining nazariyasi va amaliyotida har xil turdagi pedagogik shartlar o‘z o‘rnini egallaydi.

- didaktik;
- pedagogik-psixologik;
- tashkiliy-pedagogik.

Ushbu keltirilgan shart turlari “pedagogik shartlar” atamasi tushunchasini mantiqan kengaytiradi va to‘ldiradi hamda pedagogik jarayonni qulayroq va samaraliroq tashkil etishni ta‘minlaydi. Mazkur pedagogik shartlar professor-o‘qituvchining o‘z kasbiy faoliyatida samarli mashg‘ulotlarni tashkil etishga qaratilgan bo‘lsa, talabalarni esa zamon talabalariga mos mutaxassis bo‘lishni nazarda tutadi.

O‘z potensialini, shu jumladan ijodiy potensialni bilish insonning imkoniyatlari to‘g‘risida adekvat g‘oyani shakllantirishga yordam beradi. Shaxsning ehtiyojlarini qondirish o‘zini-o‘zi amalga oshirishga o‘tishga imkon beradi, bu talabaning shaxsiy imkoniyatlarini

maksimal darajada aniqlash va rivojlantirish istagini, haqiqiy o‘zini-o‘zi amalga oshirish qulay ijtimoiy sharoitlar mavjudligini nazarda tutadi hamda talabanning faoliyati orqali o‘z borlig‘ini o‘zgartiradi [2]. Ya’ni, o‘zini-o‘zi anglash talabanning mukammallikka bo‘lgan ehtiyojini hissiy tajribasi asosida individuallikka ko‘tarilishining asosiy motivatsion omilidir. Har bir talaba o‘zining turlicha xulq-atvoriga ega bo‘lib, boshqalardan farq qiladi va o‘ziga xosligini saqlab qolishga intiladi, shuning uchun o‘zining dunyoqarashi, uning jamiyatdagi xatti-harakati, shaxsiy rivojlanish muammolari va munosabatlari bilan chambarchas bog‘liq [8].

Talabanning yashash joyidan, sog‘lig‘idan va moddiy xavfsizligidan qat’iy nazar teng imkoniyatlarga ega bo‘lishi; tarkibni yangilashning qulayligi va eski materialni arxivlash imkoniyati; o‘qitishdagi mustaqillikni rag‘batlantirish, tanqidiy fikrlash qobiliyati, o‘quv intizomi, o‘zini-o‘zi tarbiyalash va mas’uliyatlilik hamda maqsadga erishishda qat’iyligi; masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda tinglovchilarning qat’iyatlilik, mas’uliyat, konstruktiv qarorlar qabul qilish qobiliyati, shuningdek, aql-zakovat kabi fazilatlarni rivojlantiradi va mustahkamlaydi” [3]. O‘quv jarayoni talabanning individual bilimidan uzoq bo‘lishi mumkin bo‘lgan yangi bilimlarni ishlab chiqish vazifasini bajaradi, shuning uchun oliy ta’lim muassasalari o‘quv jarayoni, agar u shaxsga tanlash va ijodkorlik erkinligini ta’minlasa, samarali bo‘lishi mumkin [7].

Talabalarning ijodiy faoliyatda o‘zini-o‘zi namoyon qilish jarayoni qiziqish, qiziquvchanlik, muammoli, ziddiyatli, raqobatbardosh vaziyatlarni yaratish orqali turli xil ijobiy hissiy holatlarini doimiy ravishda faollashtirishni talab qiladi.

Ijodiy muhit geografiya ta’limi jarayonida turli ijodiy topshiriqlardan foydalanish, pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, ijodiy faoliyat mahsullarini tahlil qilish, shuningdek, talabalarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini, ustunligini rag‘batlantirish orqali yaratiladi. Bunda faol va muammoli o‘qitish usullarini axborot texnologiyalari vositalarini integratsiyalash asosida foydalanish talabani yangi bilimlar, shu bilan birga o‘zlarining ijodiy qobiliyatlariga ishonchini mustahkamlashga undaydi.

Bu kontekstdagi tayyorlik talabalarning turli pedagogik muammolar va hayotiy vaziyatlarni mustaqil, samarali va ijodiy hal etishi uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar tizimi bilan belgilanadi. Talabalar uchun sharoitlarni yaratish boshqalar bilan konstruktiv o‘zaro munosabatdir. Oliy ta’lim muassasalari ta’lim jarayonida ijodiy muhit yaratishda professor-o‘qituvchi talabanning turli vaziyatlarda muloqot qilish qobiliyatiga tayanadi [9]. Qobiliyatlar o‘z-o‘zidan professor-o‘qituvchining bilim, ko‘nikma va malakalari bilan cheklanib qolmasdan, ularni tez egallash, mustahkamlash va amaliyotda samarali qo‘llashni ta’minlaydi. Ya’ni, qobiliyat tufayli inson jamiyatda faoliyat subyektiga aylanadi hamda kasbiy va shaxsiy jihatlarida yuqori cho‘qqiga chiqadi.

V.Y.Konovalenko pedagogik vazifani “mezon vazifalari turi, uning maqsadi pedagogik faoliyatning adekvat usul va vositalari bilan o‘zgaruvchan sharoitlarda pedagogik jarayonning o‘zgarrmas mazmunini moslashuvchan amalga oshirishdan iborat” [6]. Pedagogik vazifalarning turli guruhlarini, ularning yo‘nalishiga qarab hal qilish samaradorligini mazmun-maqsadli vazifalar: analitik, proyektiv, diagnostik, prognostik; tashkiliy-protsessual vazifalar: kompyuterning dasturlari yordamida geografiyaga oid bajariladigan vazifalar; texnologik vazifalar: ta’lim, safarbarlik, motivatsion va rag‘batlantirish, o‘yin; nazorat va samarali vazifalar; reflektiv vazifalar. Tabiiy geografiyaga oid turli xil pedagogik vazifalardan foydalanish va ularni hal qilishda yondashuvlarning xilma-xilligi o‘rganishni ijodiy jarayon sifatida tavsiflaydi, chunki uning natijasi har doim subyektiv yangi, ya’ni shaxs subyektiv ijodiy mahsulotga ega bo‘ladi.

Xulosa. Shunday qilib, talabalarning tabiiy geografiyaga oid kompetentligini rivojlantirish tadqiqot doirasida ilgari surilgan pedagogik shartlarga amal qilish, talaba shaxsining ijodiy salohiyatini ochib berishga, uning qiziqishlarini, qobiliyatlarini, imkoniyatlarini va subyektiv pozitsiyasini rivojlantirishga erishiladi. Bularning barchasi oliy ta’lim muassasalari o‘quv jarayonida talabalarning tabiiy geografiyaga oid kompetentligini rivojlantirishga zamin yaratadi, shuningdek, yangi bilimlarni olishning turli usullarini o‘zlashtirish imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Баранов А.С. Методика изучения Всемирного наследия с использованием компьютерных технологий в курсе географии 10 класса. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Санкт-Петербург, 2005. – 19 с.
2. Бардынина В.А. Психолого-педагогические условия развития субъектности студентов-психологов в процессе обучения в вузе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Белгород, 2008. – 24 с.
3. Баходирова У.Б. Микробиология фанини ўқитишда виртуал таълим технологияларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш (Педагогика олий таълим муассасалари мисолида). Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Қарши, 2020. – 156 б.
4. Ипполитова Н.В. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация» / Н.В.Ипполитова, Н.С.Стерхова // General and Professional Education. 2012. – № 1. – С. 11. (С. 8-14.)
5. Куприянов Б.В., Дынина С.А. Современные подходы к определению сущности категории «Педагогические условия» // Вестник Костромского гос. университета им. Н. А. Некрасова. 2001. – № 2. – С. 101-104.
6. Коноваленко В. Е. Учебно-методическое пособие для семинарских занятий и самостоятельной работы студентов педагогических специальностей по курсу «Педагогика» / В. Е. КОНОВАЛЕНКО. – Пенза: ПГПУ имени В. Г. Белинского, 2011. – 139 с.
7. Радужкевич Л.Я. Особенности творчества преподавателя высшей школы в конструировании учебной информации. Диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Л., 1988. – 210 с.
8. Смагина О.Н. Технологии интегративного и проблемного обучения в учебном процессе // СТЭЖ. 2015. №1 (20). С. 113-118.
9. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения – М.: Педагогика, 1990. – 430 с.